

УЎТ: 633.11:631.52

ЛАЛМИКОР МАЙДОНЛАР УЧУН ЮМШОҚ БУҒДОЙНИНГ
ҚУРҒОҚЧИЛИК ВА ИССИҚЛИККА ЧИДАМЛИ
ЯНГИ ДУВАРАК «НЎШКЕНТ» НАВИ

Жўраев Маматқул Абдурахманович

Қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),

Лалмикор деҳқончилик илмий-тадқиқот институти.,

e-mail: uzniizerno@yahoo.com

Аннотация. Лалмикор деҳқончилик илмий тадқиқот институтида юмшоқ буғдойнинг янги навларини яратиш бўйича олиб борилган тадқиқотлар натижасида лалмикор ерларда экиш учун янги «Нўшкент» нави яратилган. «Нўшкент» нави нинг биологик ҳаёт тарзи баҳорги бўлиб, дувараклик хусусиятига эгаллиги аниқланган. Мақолада янги навнинг тўлик тавсифи, қимматли хўжалик белги хусусиятлари ва етиштириш агротехнологияси ёритиб берилган.

Аннотация. В результате исследований по созданию новых сортов мягкой пшеницы в НИИ Богарного земледелия создан новый сорт «Нушкент» для посева на богарных землях. Биологический образ жизни сорта Нушкент яровая (дуварак). В статье изложено подробная характеристика нового сорта, характеристика ценных хозяйственных признаков и агротехника возделывания.

Annotation. As a result of research on the developing of new varieties of soft wheat at the Research Institute of Rainfed Agriculture, a new variety "Nushkent" was developed for planting on rainfed lands. The biological lifestyle of the Nushkent variety is spring wheat. The article shows a detailed description of the new variety, the characteristics of valuable characteristics and agrotechnology of cultivation.

Калит сўзлар. Юмшоқ буғдой, лалмикорлик, янги нав, курғоқчилик ва иссиқликка чидамлилиқ, дон сифати, дон ҳажми, 1000 дона дон сони, ўсимлик бўйи, дуварак, биологик баҳорги, оқсил, клейковина.

Ключевые слова. Мягкая пшеница, богара, новый сорт, засухо- и жароустойчивость, качество зерна, вес 1000 зерень, высота растения, биологическая яровая, белок, клейковина.

Keywords. Bread wheat, rainfed lands, new variety, drought and heat resistance, grain quality, 1000 kernel weight, plant height, biological spring, protein, gluten.

Кириш. Лалмикор майдонларда экиш учун буғдойнинг юқори сифатли навларини яратиш ва улардан мўл ҳосил олиш аҳолининг сифатли, тўйимли нон ва ун маҳсулотларига бўлган талабини қондиришга, чорвачилик ва паррандачилик соҳаларини ривожлантиришга, шунингдек, фермер хўжаликларининг иқтисодий аҳволини яхшилашга олиб келади.

Дон етиштиришда янги навларни яратиш ишларини узлуксиз давом эттириш, нав алмаштиришни йиллар бўйича босқичма-босқич янгилаб туриш юқори ҳосилдорликни таъминлаши исботланган.

Республиканинг лалмикор майдонларида экиш учун юмшоқ буғдойнинг тупроқ табиий унумдорлигидан, органик ва минерал ўғитлардан тежамли фойдаланадиган нав намуналарини танлаб олиш ва улар асосида ташқи муҳитнинг ноқулай шароитларга бардошли, серҳосил ва юқори дон сифатига эга навларини яратиш, уларнинг илмий асосланган уруғчилик тизимини тўғри ташкил этиш дон ҳосилдорлигини ўртача гектарига 8-10 центнерга оширишни таъминлайди. Шунингдек, дон таркибидаги оқсилни 2-3 фоизга, клейковина ва бошқа сифат кўрсаткичларини 5-10 фоизга ошишига имкон яратади.

Шунинг учун глобал иқлим ўзгариши (ҳаво ҳароратининг ошиши) лалми ерларнинг тупроқ-иқлим шароитларига мос, биотик ва абиотик стрессларга чидамли, нонбоплиги ва оқсил миқдори юқори бўлган юмшоқ буғдойнинг янги навларини яратишни талаб этади.

Материал ва методлар. Лалмикор деҳқончилик илмий тадқиқот институтида (Дон ва дуккакли экинлар ИТИ Ғаллаорол илмий тажриба станцияси) 2015-2017 йилларда лалмикор майдонлар учун юмшоқ буғдойнинг

янги навларини яратиш бўйича «Юмшоқ буғдой генетикаси, селекцияси ва уруғчилиги» лабораториясида илмий тадқиқот ишлари олиб борилди. Илмий тадқиқотларда юмшоқ буғдойнинг институтда мавжуд бўлган маҳаллий нав намуна ва линиялари, ИКАРДА ва СИММИТ халқаро илмий марказидан олиб келинган линия ва дурагайларидан фойдаланилди. Бунда «Бошоқли дон экинлари селекцияси ва уруғчилиги тўғрисида услубий қўлланма» [1] ҳамда «Донли экинлар селекцияси ва бошланғич уруғчилиги бўйича услубий қўлланма» [2] асосида амалга оширилди.

Натижалар ва уларнинг таҳлили. Олиб борилган илмий тадқиқотлар натижасида юмшоқ буғдойнинг лалмикор майдонларда экиш учун иссиқликка, қурғоқчиликка, касалликларга чидамли, дон сифати юқори бўлган дуварак (икки фаслли) янги «Нўшкент» нави яратилди.

Юмшоқ буғдойнинг «Нўшкент» нави Сурхак-5688 х Эритроспермум-2003 дурагай линиясидан (селекция рақами НП-2016/26) якка танлаш услубида М.А.Жўраев, С.Ғайбуллаев, Р.Сиддиқов, З.Очилов ҳаммуаллифлигида яратилган.

«Нўшкент» нави Қишлоқ хўжалик экинлари навларини синаш марказига 2017 йилда топширилган ва 2020 йилда Жиззах, Самарқанд ва Қашқадарё вилоятларининг лалмикор ерларнинг текислик ва қир-адирлик минтақаларида экиш учун кузги ва баҳорги муддатларда экиш учун истиқболли нав сифатида Давлат реестрига киритилган.

Биологик тавсифи. «Нўшкент» навининг биологик ҳаёт тарзи дуварак (икки фаслли) бўлиб, эритроспермум (*erythrospertum*) тур хилига мансуб, бошоғи цилиндрсимон, қилтиқли, ўртача тарвақайланган, туксиз, бошоқ узунлиги 9,5-11,8 см, ўртача зичликда (10 см бошоқ ўзагида 18-19 та бошоқча жойлашган), бошоқ қипиғи тухумсимон, узунлиги 11-12 мм, эни 3-4 мм, қипиқ чизиқлари аниқ, елкаси тўғри бироз кўтарилган. Бошоқдаги дон сони 38-42 дона, дон ранги қизил, тухумсимон шаклда, дон ариқчаси чуқур эмас, йирик, 1000 дона дон вазни ўртача 45,0-47,2 г, дон ҳажми 790-820 г/л бўлиб, тўкилмайди, енгил майдаланади.

Шунингдек, дон сифати юқори бўлиб, таркибида оксил миқдори 14,5-16,0%, клейковина 32,0-34,0%, ялтироқлиги 85-90%, доннинг технологик кўрсаткичлари аъло, қимматбаҳо навларга мансуб ҳисобланади.

«Нўшкент» нави сариқ ва қўнғир занг, уншудринг, септориоз касалликлари билан касалланмайди, чанг ва қаттиқ қоракуя касалликларига кучли чидамли, совуққа ва қурғоқчиликка бардошлилиги билан лалмикорликда етиштириладиган бошқа буғдой навларидан фарқ қилади. Ўсимликнинг ўсиш даври кузда экилганда 210-225 кун, баҳорда экилганда 110-120 кун, ўсимлик бўйи 130-143 см бўлиб, қурғоқчилик йилларда ҳам ўсимлик бўйи 110-120 см ни ташкил этади, нонбоплик умумий баҳоси 5 баллни ташкил қилади. Тадқиқотлар давомида ва ишлаб чиқариш синовларида «Нўшкент» нави дон ҳосилдорлиги 21,2-26,0 ц/га ни ташкил этган.

Агробиологик тавсифи. Лалмикор майдонларнинг текислик ва қир-адирлик минтақаларида экиш учун мўлжалланган, қишга ва совуққа чидамли бўлганлиги сабабли кузда экилганда ҳам юқори ҳосил беради. Нав иссиқлик ва қурғоқчиликка юқори чидамли бўлганлиги сабабли ўта қурғоқчилик йилларда ҳам юқори дон ҳосили бериш қобилиятига эга, ёғингарчилик кўп бўлган йилларда ётиб қолишга мойиллиги кузатилади.

Экиш муддати ва меъёри. Кузда октябрь ойининг иккинчи ўн кунлиги, баҳорда феврал ва март ойида экиш тавсия этилади. Кузда гектарига текислик ва қир-адирлик минтақасида 2,5-3,0 млн. дона, баҳорда гектарига 2,0-2,5 млн. дона унувчан уруғ ҳисобида экилади.

Озиқлантириш. Экиш олдида гектарига соф ҳолда текислик ва қир-адир минтақаларда 40 кг фосфорли ўғитлар солиш белгиланган. Баҳорги азотли озиқлантириш текислик ва қир-адирлик минтақаларида феврал ойининг охири, март ойининг биринчи ўн кунлигида соф ҳолда 45-50 кг/га меъёрида берилади.

«Нўшкент» нави республика лалмикор майдонларининг текислик ҳамда қир-адирлик минтақаларига экиш учун 2018 йилдан Давлат реестрига киритилган.

Бугунги кунда «Нўшкент» навининг юқори авлодли уруғликларини етиштириш мақсадида Лалмикор деҳқончилик илмий тадқиқот институтида тўлиқ тизимда бошланғич уруғчилиги олиб борилмоқда.

Хулоса. Олиб борилган тадқиқотлар натижасидан шуни хулоса қилиш мумкин. Лалмикор майдонларда экиш учун юмшоқ буғдой дуварак (икки фаслли) янги «Нўшкент» навини кузда октябрь ойининг иккинчи ўн кунлиги, баҳорда феврал ва март ойида экиш тавсия этилади.

Юмшоқ буғдой «Нўшкент» навини кузда гектарига текислик ва қир-адирлик минтақасида 2,5-3,0 млн. дона, баҳорда гектарига 2,0-2,5 млн. дона унувчан уруғ ҳисобида экиш лозим.

«Нўшкент» навини экиш олдида гектарига соф ҳолда текислик ва қир-адир минтақаларда 40 кг фосфорли ўғитлар солиш лозим. Баҳорги азотли озиқлантириш текислик ва қир-адирлик минтақаларида феврал ойининг охири, март ойининг биринчи ўн кунлигида соф ҳолда 45-50 кг/га меъёрида берилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Аманов А.А., Зиядуллаев З ва бошқалар. Бошоқли дон экинлари селекцияси ва уруғчилиги тўғрисида услубий қўлланма. Қарши «Насаф» нашриёти 2010 йил.

2. Аманов А.А. ва бошқалар. Донли экинлар селекцияси ва бошланғич уруғчилиги бўйича услубий қўлланма. Ғаллаорол 2004 йил.

3. Аманов А.А., Бўриев Ҳ., Ғафурова Л., Нурбеков А. Бир бошоқ дон. Тошкент-2004. Б.22.

4. Абдукаримов Д.Т, Донли экинлар селекцияси ва уруғчилиги. Ўқув дарслик., Тошкент-2010.

5. Гуляев Г.В. Беяков И.И., Развитие селекции и семеноводстве. 1984. С.7.